

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СМАРТ ЁНДАШУВИ

Бўстонова Севинчхон Ахроржон кизи

ҳаваскор журналист

Ўзбекистонда коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг туризм соҳасига салбий таъсирини юмшатишда смарт ёндашувида туризмни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. “Смарт” атамаси Петер Ф.Друкер томонидан "Менежмент амалиёти" (1954) асарида илмий айирбошлашга киритилган эди. “СМАРТ” аббревиатураси қўйилган мақсаднинг хусусиятларини аниқлаш учун белгиланган бўлиб, қуйидаги маънони билдиради: Specific – аниқ; Measurable – ўлчанадиган; Achievable – эришиладиган; Realistic – реалистик; Time – вақт бўйича белгиланган. Шундай қилиб, П. Друкер агар мақсад "ақлли" бўлса, яъни қўйилган мезонларга жавоб бера олса, унга эришилади, деб ҳисоблаган.

"Смарт" туристик дестинациялар муаммосига бағишланган фикр-ғояларни икки ёндашувга ажратиш мумкин: туристик хизматларни истеъмол қилиш ва маркетинг жараёнида "смарт" технологияларнинг ролига эътибор қаратадиган илмий ишлар ҳамда "ақлли" дестинацияларни "ақлли шаҳар"нинг махсус ҳолати деб ҳисоблайдиган ишлар гуруҳи. Бу тадқиқотлар назарий ва услубий йўналишлари билан бир-биридан фарқ қилади: агар, биринчи ҳолатда, таҳлил бизнесни ташкил этиш нуқтаи назаридан олиб борилса, иккинчиси, кенгроқ кўламда, энергия тежамкор ва барқарор

ривожланиш жиҳатларини ўз ичига оладиган, тўсиқсиз атроф-муҳитнинг мавжудлиги, тарихий маргинал субмаданиятни қўллаб-қувватлаш нигоҳидан қараб чиқилади

"Ақлли"(смарт) предикат (кесим)ни нарсалар, объектлар, жараёнлар ва умуман инсон фаолияти муҳитига нисбатан қўлланилганда кундалик ҳаётимиз учун автоматлаштирилган бошқарув ва ахборот узатиш тизимларининг мислсиз аҳамиятини акс эттиради ва яқин келажакда сунъий ақлнинг дастлабки шакллари пайдо бўлишини кутади. "Ақлли ҳудуд" муаммоси туризм иқтисодиётига хос бўлиб, муаммони биринчи навбатда истеъмол талаби томондан акс эттиради. "Смарт ҳудудлар" мижозларга сайёҳларни кўпроқ жалб этиш ва 234 уларнинг турар жойларида қулайликларини ошириш мақсадида бундай хизматлар кўрсатиш имкониятини беради. "Смарт ҳудуд"нинг асосий фарқловчи хусусияти – мижозга йўналтирилганлиги ва 2.0 Интернет имкониятларидан фойдаланган ҳолда янги қўшилган қиймат занжирларни яратишдадир.

Туристтик дестинация назариясининг турли ёндашувларини 40 йиллик (1980 йилдан 2020 йилга қадар) эволюцион даврини ўрганиш шуни кўрсатадики, "туристик дестинация" атамаси анъанавий шакл ва мазмундан янгича – "Смарт ёки "Ақлли туристик дестинация" шакли ва мазмунига трансформация бўлган. Бу трансформацион жараёни фикримизча, қуйидаги учта омиллар таъсирида амалга ошириб келмоқда:

1. АКТ ва Интернетнинг ривожланиши ва уларнинг туризм соҳасида кенг қўланилиши туфайли дастлаб электрон, кейинча рақамли туризмнинг

шаклланиши эвазига анъанавий туристик дестинациялар смарт туристик дестинацияларга айланиш тенденциялари кузатилмоқда.

2. Туриزمи ривожланган давлатларда “Смарт шаҳар”ларни барпо этилиши мазкур хуудларда Смарт туристик дестинацияларини шалланишига кучли таъсир ўтказияпти.

3. Туризм соҳасида кластер технологияларини жорий этиб, туристик кластерларини ташкил этилиши натижасида туристик дестинацияларнинг мазмунида ўзгаришлар содир бўлиб, уларнинг туристик товар-контенти, маркетинг ва менежмент вазифалари кластерларга ўтиб кетиш тенденцияга эга бўлмоқда. Натижада, смарт туристик дестинацияларнинг таркиби ва мақсад-вазифалари ўзгармоқда. Улар туризм тизимининг элементидан туристик кластерларни шакллантирувчи пойдеворига айланмоқда. Ушбу пойдеворнинг устқурмаси сифатида туристик кластерлар юзага келмоқда. “Смарт туристик дестинация” анъанавий туристик дестинациядан фарк қилади. Рақамли технологиялардан туризм фаолиятида кенг қўлланиш натижасида юзага келган смарт туристик дестинация сайёҳлик бизнесини кластер усулида ташкил этишда муҳим роль ўйнайди ва диққатга сазовор жойларга сайёҳларни вертуал жалб этиш имконини яратади. Смарт туристик дестинацияда ақлли ташриф жой ҳақида гап кетади. Бу жой шаҳар, туман, қишлоқ бўлиши мумкин. Шунингдек улар ўртасида тафовут инновацион сервисни ривож топиш ва мавжуд товарларга эҳтиёж инновацион воситалар орқали қондирилишида ҳам намоён бўлади. Агар анъанавий туристик дестинациядан кластер шакллантирувчи омил сифатида хизмат қилса, смарт туристик дестинацияси туристик кластерларни ташкил этишнинг пойдевори

сифатида хизмат қилади. Виртуал сайёҳлик бизнесни ривожланиши натижасида янги иш ўринлари вужудга келади, логистиканинг яхшиланиши ва замонавий транспорт воситаларидан фойдаланиш имкони вужудга келади. Пандимиядан кейинги даврда сайёҳар ўз доимий яшаш жойидан туриб ҳам онлайн экскурсияда қатнашадилар. Зиёрат туризмни кластер усулида ривожлантириш мақсадида биз “Зиёрат туристик дестинациянинг уч даражали смарт модели”ни тавсия этамиз. Кўришиб турибдики, тавсия этиладиган зиёрат дестинацион моделimiz қуйидаги учта даражадан иборат:

I даража – жозибадор сайёҳат ва зиёрат масканлар. Бу даражада туристик бозоридаги талаб ҳолати ифодаланади. Унда диққатга сазовор ва муқаддас жойларининг сайёҳ ва зиёратчилар нигоҳидан реал ва виртуал жозибадорлиги ўз аксини топади.

II даража – зиёрат туристик дестинация объектларининг саёҳат ва зиёрат бизнесбоплиги. Бу даражада туристик бозоридаги таклиф тизими ҳолати ифодаланади. Унда диққатга сазовор ва муқаддас жойларда туристик бизнесни ривожлантириш имкониятлари ўз аксини топади.

III даража – зиёрат туристик дестинацияда АКТ имкониятлари ва унга ташриф буюрадиган сайёҳ ва зиёратчиларнинг АКТ дан фойдаланиш ҳолати ифодаланади. Бу даражада АКТ хизматлари бозоридаги талаб ва таклиф ҳолати ифодаланади. Смарт зиёрат туризмни шаклланганлиги ва рақамли технологияларининг ривожланганлиги ўз аксини топади.

Зиёрат туристик дестинациянинг уч даражали смарт модели¹ “СМАРТ зиёрат туристик ҳудуд”ни шакллантиришнинг рақамли технологиялари куйидагилардан иборат:

1. BlueTooth, Wi-Fi каби симсиз маълумотларни узатишнинг мобиль интернетга кириш технологияси.

2. Мобиль телефонлар учун мини-атласлар, туристик қўлланмалар, навигация дастурлари, маршрутларни кўрсаткичлари, контент каби зарурий ахборот материаллари ва иловалар.

3. Зиёратгоҳлар, музейлар, концерт заллари ва турфирманинг веб-сайтлари, шунингдек мавсум учун маданий-кўнгилочар тадбирлар ҳақидаги маълумотлар хорижий тилларга таржима қилиниб, ягона дастур форматида киритилган ҳолда, саёҳат операторлари, халқаро авиакомпаниялар ва меҳмонхона бирлашмаларининг веб-сайтларида реклама қилинади.

4. Сўнгги-фойдаланувчиларнинг булутли компьютер, нарсалар интернет ва интернетсервис тизими технологиялари. Ушбу булутли ҳисоблаш технологияси смартфонлар учун "Туристтик гида" каби дастурларда қўлланилади ва бир вақтнинг ўзида минглаб туристларнинг ахборот эҳтиёжларига автоматик шаклда хизмат кўрсатиш имконини беради.

Рақамли туризмнинг шаклланиши ва ривожланиши сари туристик тизим таркибида туб ўзгаришлар содир бўлмоқда. Энди, туристлар рақамли технологиялардан фойдаланиб, ўзлари доимий яшаш манзилларини тарқ қилмасдан ҳам туристик хизматларидан барҳаманд бўлиш имконига эга бўладилар. Туристларнинг бундай сайъ-ҳаракатлари коронавирус

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

пандемияси даврида яққол намоён бўлди. Бўлажак сайёҳ ва зиёратчилар узок вақт уйда туришдан зерикиб, интернетдан фойдаланган ҳолда турли вертуал туристик турлардан фойдаланишга киришилганлар. Шундай қилиб, зиёрат туризмида АКТ ва Интернетдан кенг кўламда фойдаланиш эвазига зиёратгоҳлар анъанавий зиёрат масканлардан смарт зиёрат туристик ҳудудларга айланадилар ва хилма-хил туристик талаб-эҳтиёжларни қондириш учун кенг имкони бор зиёрат туристик кластерларни вужудга келтирадилар. Туристик ҳудудларни кластерлаштириш жараёнида, агар анъанавий туристик дестинация туристик кластерини шакллантирувчи таянч асос бўлса, смарт туристик дестинация унинг ядросини шакллантирувчи пойдевор сифатида хизмат қилади.